

УДК 342.95

Ващук Наталія Федорівна –

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
Державного науково-дослідного інституту
Міністерства внутрішніх справ України

Natalia F. Vashchuk –

candidate of juridical sciences,
senior research fellow of
the State Research Institute of
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
(4A prov. Yevhena Hutsala, Kyiv, 01011, Ukraine)

Проблеми і перспективи адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості

Стаття присвячена проблемам та перспективам удосконалення адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості. Автором надано визначення «адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості». У статті здійснено аналіз існуючого законодавства. Розглянуто першорядні стримуючі чинники розвитку легкої промисловості.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання у галузі легкої промисловості, галузь легкої промисловості, проблеми та перспективи удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості.

Статья посвящена проблемам и перспективам совершенствования административно-правового регулирования легкой промышленности. Автор дает определение понятия «административно-правовое регулирование легкой промышленности». В статье анализируется действующее законодательство. Рассмотрены основные сдерживающие факторы развития легкой промышленности.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование в сфере легкой промышленности, легкой промышленности, проблемы и перспективы совершенствования административно-правового регулирования легкой промышленности.

N.F. Vashchuk Problems and Prospects of Administrative and Legal Regulation of Light Industry

The article is devoted to the problems and prospects of improving the administrative and legal regulation of light industry. The author provides a definition of “administrative and legal regulation of light industry”. The article analyzes the existing legislation. The primary restraining factors of light industry development are considered.

In particular, the Ukrainian doctrine is not given enough attention to the analysis and disclosure of this research topic and the formation of proposals for improving the administrative and legal regulation of light industry.

The main restraining factors in the development of light industry are: the crisis in the economy and the war in the East; weak legislative base, normative branch base; absence of a separate profile body of executive power; lack of interaction at the municipal level; high cost of production of light industry goods; low inflow of young people to light industry enterprises; dependence of domestic production on imported raw materials; low purchasing power of the population; filling the domestic market with cheap Chinese and Turkish products, as well as importing “second-hand” from Europe; significant shadowing of the industry; insufficient investment and innovation activities, etc.

It is advisable to implement a set of measures to improve the light industry in general: to improve the domestic legal framework; to ratify international legal acts on the activities of light industry; to implement European standards in the legislation of Ukraine in the field of light industry; to introduce the technologies of

light industry management tested in the developed countries of the world; to develop and approve a methodology for determining the criteria for evaluating the effectiveness of its activities in the light industry; to adapt the system of professional training to modern forms and methods of training of light industry specialists; to improve the quality of professional education and training of specialists in the field of light industry, etc.

Problems of administrative and legal regulation of light industry are currently unresolved. Despite the slow changes, it is necessary to analyze the existing legal framework and outline the prospects for improving the administrative and legal regulation of light industry.

Keywords: *administrative and legal regulation in the field of light industry, light industry, problems and prospects for improving the administrative and legal regulation of light industry.*

Постановка проблеми. Сьогоднішній стан легкої промисловості не відповідає вимогам, що диктуються умовами глобальних змін та сучасних викликів. Промислове виробництво товарів легпрому перестало бути основним чинником зростання національної економіки.

Падіння промислового виробництва загалом, а особливо виробництва товарів легкої промисловості та інвестиційної продукції, зумовлює негативні наслідки відставання та послаблення національної економіки, втрату конкурентних позицій України на світових ринках. Одним із чинників непоправних втрат, які зазнала Україна та її промисловий потенціал - це воєнна агресія східного сусіда, окупації та анексії промислово інтенсивних регіонів Донбасу та Криму, розграбування майна підприємств, згорання виробництва на непідконтрольних українській владі та прилеглих до них територіях, ведення торговельної війни проти українського експорту, що призвело до руйнування промислових потужностей, розриву традиційних внутрішніх і зовнішніх господарських зв'язків, обвального скорочення масштабів виробництва.

У контексті реформування загальних засад адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості в Україні на сучасному етапі глобальних змін світової економіки актуальності набуває питання визначення галузі легкої промисловості як окремого об'єкта адміністративно-правового регулювання. Виділення специфічних рис, окреслення принципів, мети, завдань, форм і методів адміністративно-правового регулювання в галузі, зважаючи на загальнодержавну цінність. Також обґрунтування основних пріоритетів подальшого розвитку відповідної підгалузі промисловості, вдосконалення адміністративно-правових засад її державного регулювання.

З погляду адміністративного права, для нашого дослідження об'єктом адміністративно-правового регулювання є суспільні відносини у сфері легкої промисловості. Конституційні положення, Адміністративний кодекс та Господарський кодекс є тим науковим простором, частиною об'єктивної реальності, в рамках якого проводилося дослідження об'єкта адміністративно-правового регулювання.

Стан галузі легпрому безпосередньо впливає на промисловий фарватер в Україні. Саме тому набуває актуальності необхідність визначення перспектив розвитку сфери в сучасних умовах. Проте розраховувати на успіх можливо лише за умови законодавчого і нормативно-правового забезпечення та впровадження адміністративно-правового регулювання зазначеної сфери.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідження проблематики адміністративно-правового регулювання проводили такі вчені як: М. В. Горшенев, Т. І. Тахович, О. Ф. Скакун, Б. В. Сабецький, В. П. Плавич, С. Ф. Качекьян та інші. Теоретично-практичні дослідження галузі легкої промисловості були висвітлені в наукових працях І. М. Грищенко, Т. Л. Ізовіт, А. В. Курганський, Ю. В. Гончарова, І. О. Максименко, О. М. Паливоди, І. О. Тарасенко та інших. Вони займалися питаннями розвитку галузі легкої промисловості України, їх ролі та місця в національній економіці та промисловості. Ними було окреслено основне коло проблем, які є характерними для підприємств легкої промисловості, а також було дано безліч цінних рекомендації по їх вирішенню.

Невирішені раніше проблеми. У вітчизняній юридичній науці розглядалися лише окремі аспекти стосовно адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості, в той час як в зарубіжних країнах темі до-

слідження присвячено достатньо наукових праць.

Зокрема українській доктрині не приділено достатньої уваги аналізу та розкриттю зазначеної теми дослідження та формуванню пропозицій до удосконалення адміністративно-правового регулювання легкої промисловості.

Основними стримуючими факторами розвитку сфери легкої промисловості є: криза в економіці та війна на Сході країни; слабка законодавча база, нормативна галузева база; відсутність відокремленого профільного органу виконавчої влади; відсутність взаємодії на муніципальному рівні; висока собівартість виробництва товарів легкої промисловості; низький притік молодих кадрів на підприємства легкої промисловості; залежність вітчизняного виробництва від імпортованої сировини; низька купівельна спроможність населення; заповнення внутрішнього ринку країни дешевою продукцією китайського та турецького виробництва, а також завезення «секонд-хенду» з Європи; значна тінізація галузі; недостатня інвестиційна та інноваційна діяльність тощо.

Окремо потрібно окреслити першочергову проблему світового рівня - поширення COVID-19. Сьогодні весь світ охоплений панічними настроями з приводу розповсюдження COVID-19. Перед Україною, як і перед будь-якою іншою країною, стоїть завдання запобігання поширенню коронавірусного захворювання COVID-19, що об'єктивно вимагає впровадження комплексу протиепідеміологічних, тобто адміністративних та організаційних, медико-санітарних, та інших заходів для профілактики поширення COVID-19.

Мета статті аналіз проблем та розкриття перспектив розвитку та удосконалення адміністративно-правового регулювання в галузі легкої промисловості. Також виокремлення поняття адміністративно-правового регулювання у галузі легкої промисловості, окреслення стримуючих факторів розвитку легкої промисловості та визначення основних напрямів удосконалення в досліджуваній царині.

Виклад основного матеріалу. Прагнення України стати повноправним членом Європейського співтовариства спрямовує її зусилля на гармонізацію та зміцнення законодавчого підґрунтя і послідовне перезавантаження діяльності органів державної влади з метою прискоро-

рення економічного, промислового розвитку та пришвидшення наближення до світових стандартів.

На думку І. М. Грищенко, Т. Л. Ізовіт, А. В. Курганського, яку вони висвітлили в експертно-аналітичній доповіді «Легка промисловість України: реалії та перспективи розвитку: експертно-аналітична доповідь»: «українська легка промисловість сьогодні є потужним багатогалузевим комплексом з виробництва товарів народного споживання та одна із небагатьох галузей господарства зі швидким обертанням капіталу. Потенційні можливості підприємств легкої промисловості дозволяють виробляти широкий спектр товарів народного споживання, здатних задовольнити попит на внутрішньому ринку. Легка промисловість нараховує понад 2500 підприємств, з яких тільки 31,3% є економічно активними, 53,4% - банкрути, 15,3% - економічно неактивні» [1].

Проте перед Україною, як перед іншими країнами світу гостро стоїть питання запобігання поширенню коронавірусного захворювання COVID-19. Такий стан об'єктивно вимагає впровадження комплексу протиепідеміологічних, тобто адміністративних та організаційних, медико-санітарних, та інших заходів для профілактики поширення COVID-19 та прийняття відповідних законодавчих актів.

Зазначимо, що всі державні структури в Україні переключилися в режим формування життєво важливих умов безпеки відповідно постановив Кабінету міністрів від 22 липня 2020 р № 641 «Про встановлення карантину та впровадження посиленних протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликані коронавірусом SARS-CoV-2» [2], відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» [3].

Верховною Радою України були ухвалені: Закон України № 530 від 17.03.2020р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19» [4], згідно з яким на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду

(контролю) у сфері господарської діяльності (пп. 4 п. 2 розділу II «Прикінцеві положення»), та Закон України № 533 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19» [5].

Законом № 533 тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю):

- за діяльністю суб'єктів господарювання, які відповідно до затверджених КМУ критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику;

- у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

- у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (п.3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення»).

Тобто зазначеними законами запроваджено подвійний мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Норми цих законів у частині обмежень планових заходів державного нагляду (контролю) суперечили одна одній, що створило колізію в законодавстві.

Слід зазначити, що Верховною Радою України 04.12.2020 р. було ухвалено Закон України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», яким з метою усунення логічної неузгодженості в Законах № 530 та № 533, скасовано один із мораторіїв на

проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (виключено з п. 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 530.

Водночас мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності продовжує діяти в редакції Закону № 533, яка враховує баланс інтересів громадян, суб'єктів господарювання та держави.

Таким чином, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), заборонено проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю):

- за діяльністю суб'єктів господарювання, які відповідно до затверджених КМУ критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику;

- у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

- у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Передбачаючи подібний перебіг подій, на основі рекомендацій МОЗ, ВООЗ та міжнародної організації праці Асоціацією «Укр-легпром» разом з Держпродспоживслужбою та Держпраці, підготовлено офіційні рекомендації для підприємств легкої промисловості щодо профілактичних та протиепідемічних заходів протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Необхідно окремо виділити швидку реакцію підприємств легкої промисловості. Зокрема в березні 2020 група компаній «Текстиль-Контакт» налагодила серійний випуск засобів індивідуального захисту (масок і комбінезонів). У зв'язку знову обставинами було засновано нове підприємство «ТК-МЕДЗАХІСТ», куди було інвестовано 500 тис. дол. Для закупівлі обладнання в Німеччині, за допомогою ультра-

звукової зварюванні швів стало можливим зробити повну герметизацію захисного виробу. Робота підприємства в дві зміни дозволить виробляти більше 20 тис. Виробів на місяць [6].

Про засоби захисту (ЗІЗ) українські підприємства швидко переорієнтувалися на виробництво (масок, костюмів захисних), вже створений і нові підприємства, що дозволило швидко задовольнити першочергові потреби населення і держави. Однак, МОЗ, не закуповує вітчизняне (приклад, захисні костюми для медиків від компанії «Текстиль-Контакт»), а експорт масок і інших ЗІЗ закритий, а імпорт продовжує надходити на пільгових умовах (без мит і ПДВ).

Окремо потрібно визнати, що є проблеми в невизначеності технічних умов для МОЗ проводити закупівлі захисного одягу. В Україні немає конкретних лабораторій, які могли б підтвердити відповідність вимогам МОЗ для ПК. Це дозволило б брати участь у тендерах для вітчизняних виробників, які зараз перебувають у нерівних умовах з імпортерами. Існує нагальна потреба почати процес вирішення питання, який не передбачає швидкого вирішення. Можливе проведення багатосторонньої професійної зустрічі за круглим столом за участю вітчизняних виробників, представників випробувальних лабораторій, органів сертифікації, медичних закладів, МОЗ, Мінекономіки. Тим часом вітчизняні виробники змушені звертатися в європейські та інші лабораторії для підтвердження захисту продукції.

Слушно нагадати, що у 2017 році місті Чернігів було започатковано Промисловий діалог з Урядом та прийнято деякі рішення. Важливим було правильно оцінити потенціал галузі легкої промисловості та програми для регіону і країни в цілому. Важлива підтримка галузевих законопроектів та інших ініціатив у Кабміні, в парламенті, тобто «тримати руку на пульсі».

Наразі на зустрічі з Президентом України 10 червня 2020 року Т. Ізовіт, продовжуючи стратегічну лінію галузі легкої промисловості, у своєму виступі в місті Чернігів зосередилася на основних питаннях. Зокрема, вона зазначила: «Першочерговим пріоритетом для легкої промисловості сьогодні є збереження робочих місць та оплата праці працівників. Адже наша галузь, на жаль, найбільше постраждала

під час карантину: протягом першого кварталу - 6,6% працівників залишилися без оплати праці (в промисловості - 2,5%), 3,6% - працювали в умовах скороченого робочого часу. Наш внутрішній ринок є нашим порятунком, і він наповнений імпортом, контрафактом, контрабандою та продуктами з секонд-хенду. Обсяг споживання внутрішнього ринку - не менше 170 млрд, а українських виробників тут - всього 15-20%. Більше того, у 2019 році Україна побила антирекорд, була на першому місці у світі за обсягами імпорту «секонд-хенду» [7].

Окреслимо основні стримуючі фактори розвитку галузі легкої промисловості України: політична та економічна криза в країні, недостатньо конкурентоспроможний сучасний рівень розвитку промислового комплексу загалом і легкої промисловості зокрема; функціонування механізму держави в умовах ведення неоголошеної війни, втрата значних територій країни; недосконала й слабка законодавча база, яка регулює правові відносини, що відбуваються у галузі функціонування сектору легкої промисловості України; відсутність окремого профільного органу виконавчої влади у галузі легкої промисловості України; неналежна взаємодія суб'єктів державно-владних повноважень з суб'єктами господарювання на регіональних рівнях на муніципальному рівні; висока собівартість виробництва товарів легкої промисловості; низький відсоток молодих кваліфікованих кадрів на підприємствах легкої промисловості України, а також критично низький рівень їх притоку; значна залежність вітчизняного виробництва товарів легкої промисловості від імпортованої сировини; низька купівельна спроможність населення; насичення внутрішнього ринку України дешевою продукцією легкої промисловості китайського та турецького виробництва, а також бувшими у використанні товарами з Європейського Союзу; значна тінізація галузі легкої промисловості України; неефективне функціонування держави у напрямі створення інвестиційно-привабливого клімату для потенційних інвесторів вітчизняної галузі легкої промисловості, а також негативна динаміка інноваційного розвитку галузі.

Наприклад, для Мінекономіки було зроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» щодо скасування ввізного мита на де-

яку сировину для потреб легкої промисловості» (на 2 коди синтетичної пряжі 55 гр. УКТ ЗЕД) з повним пакетом обґрунтувань, супровідних аналітичних та інших документів, – проект був схвалений Кабміном у грудні 2018 р. (реєстр. № 9458 від 28.12.2018) для внесення на розгляд ВРУ, однак далі був анульований через перевибори та зміну влади. На запит Мінекономіки навесні 2019: оновити аналітику готового проекту № 9458 для його перереєстрації. Було розроблено новий, більш глобальний, секторальний проект щодо оптимізації та уніфікації мит на текстильні матеріали 50-59 гр. (з урахуванням визначених кодів пряжі) – проект ЗУ № 2509 від 28.11.2019. Після обговорення проекту ЗУ № 2509 у Комітеті ВРУ 21.02.2020 було прийнято компромісне рішення з метою реального прийняття проекту через зауваження ЦОВВ про необхідність мінімізації можливих втрат Бюджету (понад 220 млн. дол. США). Після чого Асоціацією «Укрлегпром» відпрацьовано з Держмитслужбою та Мінфіном новий варіант проекту ЗУ, яким було здійснено уніфікацію та мінімізацію мит на 50-59 гр. УКТ ЗЕД товарів легкої промисловості, та узгоджено баланс інтересів держави і бізнесу щодо розрахункових втрат Бюджету (з початкових, запропонованих Мінфіном 36 млн. дол. США – до відпрацьованих з Укрлегпромом 86 млн. дол. США).

Результат такої спільної праці був схвалений владними інституціями та зареєстрований як проект ЗУ №4410 від 20.10.2020 р., прийнятий 307 голосами Верховної Ради та підписаний Президентом України як Закон України № 1261-IX «Про внесення змін до розділу XI Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості» від 19.02.2021. ЗУ №1261-IX (набере чинності з 1 липня 2021 року та стосується усіх споживачів текстильних матеріалів) [8].

Слід зазначити, що це перший прийнятий законопроект з уніфікації митних ставок Митного тарифу України, і стосується текстильних матеріалів 50-59 груп УКТ ЗЕД. Адже, для виробництва товарів легкої промисловості використовуються текстильні матеріали, класифіковані у понад 1500 підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД. Це результат кількарічної кропіткої роботи Асоціації «Укрлегпром» спільно з

підприємствами сектору та органами державної влади. Закон, передусім, спрямований на удосконалення та спрощення митних процедур, наближення їх до підходів ЄС щодо встановлення однакового рівня пільгових ставок ввізного мита в межах товарних позицій (перші чотири знаки), уникнення корупційних зловживань з перекодифікацією, скорочення здійснення складних лабораторних досліджень та додаткових витрат бюджету і коштів підприємств тощо.

Очікувано, що Закон створить умови для кращого доступу до сировини, якої немає в Україні, і є значимим для захисту національних виробників тканин, та загалом відповідає ключовій філософії уніфікації – встановлення «нульових» пільгових мит на первинну сировину (бавовна, вовна, волокна, пряжа тощо) та уніфікації мит на тканини з урахуванням інтересів виробників і зв'язаних ставок СОТ.

Для уникнення ризиків зниження конкурентоспроможності продукції, виробленої в Україні, на міжнародних ринках при розробці проекту збережено діючі пільгові ставки мита «5%», на тканини змішані бавовняні 5211 УКТ ЗЕД (8 підкатегорій) – 5211120000, 5211200000, 5211410000, 5211420000, 5211491010, 5211499000, 5211510000, 5211590000, а на 5211491090 – підняти з «0%» до «5%», що відповідає діючим зв'язаним ставкам СОТ.

Така галузева позиція була висловлена з самого початку роботи над законопроектом, адже дані види тканин виробляються в Україні, використовуються для виготовлення спеціального, професійного, форменого одягу, речового майна для потреб Збройних Сил України і силових відомств, тому є стратегічними з точки зору збереження і розвитку їх власного виробництва в Україні. Більше того, текстильні комбінати, які ще збереглися в Україні зусиллями саме вітчизняних виробників і внутрішніх інвесторів, до того ж за останні декілька років вклали у них мільйони інвестицій на модернізацію виробничих потужностей, впровадження інноваційних технологічних ліній для розширення асортименту випуску сучасних якісних тканин, відповідно до потреб держави і ринку.

Крім того, збереження діючих 5% мит на зазначені коди тканин – це забезпечення надходження митних платежів 1106,4 тис. грн. (у 2019 р.) та 1085,8 тис. грн. (за оцінкою у 2020 р.) [7].

Впровадження Закону має стратегічне значення та дасть позитивний ефект для розвитку легкої промисловості та національної економіки, а саме сприятиме:

- розвитку у країні виробництв з поглибленої переробки первинної сировини та нарощуванню потужностей текстильної галузі;
- зменшенню імпортозалежності у кризовий (напр., ковідний) період на стратегічну сировину (для ЗІЗ, ЗСУ тощо);
- кращому забезпеченню сировиною понад 2,5 тисяч швейних, трикотажних, взутєвих та інших підприємств;
- інвестиційній привабливості українських підприємств у міжнародних ланцюжках доданої вартості, особливо зараз в умовах переорієнтації іноземних замовників з азійських ринків та пошуку нових локацій для розміщення замовлень для всесвітніх брендів;
- нарощуванню обсягів виробництва готової продукції кінцевого споживання (одяг, взуття, домашній текстиль тощо) у всіх регіонах України для внутрішнього ринку, промислових потреб та на експорт;
- зростанню конкурентоспроможності вітчизняної продукції з високою доданою вартістю.

Більше того, Уряд планує здійснити вдосконалення Митного тарифу з метою зменшення диференціації рівня ставок ввізного мита в межах товарних позицій по всій номенклатурі продукції УКТ ЗЕД. Наразі, у розробці знаходиться декілька законопроектів з даного приводу.

Потрібно наголосити, що у вузькому розумінні адміністративно-правове регулювання у галузі легкої промисловості – це впорядкову-

ючий цілеспрямований вплив держави на суспільні відносини у царині організації та функціонування легкої промисловості, межі та сутність якого зумовлені міжгалузевим характером, який полягає в організації ефективної діяльності легкої промисловості та контролю за її розвитком.

У світлі останніх подій в Україні прийняті законопроекти стимулюватимуть розвиток легкої промисловості в Україні, адже галузь легкої промисловості України історично має сильний потенціал. Завжди була важливою галуззю в народному господарстві, яка включає в себе сімнадцять підгалузей: текстильну, трикотажну, швейну, шкіряну, взуттєву, хутрову, галантерейну та інші галузі. Водночас, галузь легкої промисловості пов'язана з багатьма суміжними галузями та обслуговує увесь господарський комплекс країни. Тому вимагає комплексного підходу.

Висновки. Отже, підсумовуючи зазначене вище, вважаємо, що доцільно здійснити комплекс заходів з удосконалення галузі легпрому в цілому: удосконалити вітчизняну законодавчу базу; ратифікувати міжнародно-правові акти щодо діяльності галузі легкої промисловості; імплементувати європейські стандарти в законодавство України у галузі легкої промисловості; впровадити апробовані в розвинених країнах світу технології з управління легкою промисловістю; розробити та затвердити методику визначення критеріїв оцінки ефективності її діяльності галузі легпрому; адаптувати систему професійного навчання до сучасних форм і методів навчання фахівців легпрому; підвищити якість професійного навчання та підготовки фахівців в галузі легпрому тощо.

Список використаних джерел:

1. Легка промисловість України: реалії та перспективи розвитку: експертно-аналітична доповідь. І. М. Грищенко, Т. Л. Ізовіт, А. В. Курганський та ін. К.: КНУТД. 2015. 82 с.
2. Про встановлення карантину та впровадження посиленних протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаной коронавірусом SARS-CoV-2. Постанова Кабінету міністрів України № 641 від 22. 07.2020 р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npras/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641> (дата звернення: 19.04.21).
3. Про захист населення від інфекційних хвороб 6. 04. 2000 р. Закон України від 06.04.2000 № 1645-III (Редакція станом на 23.05.2020) Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text> (дата звернення: 19.04.21).
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) Закон України від Верховна Ра-

да України; Закон від 17.03.2020 № 530-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text> (дата звернення: 19.04.21).

5. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Закон України від 17.03.2020 № 533-IX. Верховна Рада України; Закон. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20#Text> (дата звернення: 19.04.21).

6. В Чернігові відкрили нове виробництво засобів індивідуального захисту – «ТК-ЕДЗАХИСТ». URL: <https://ukrlegprom.org/ua/news/v-chernigovi-vidkryly-nove-vyrobnytstvo-zasobiv-indyvidualnogo-zahystu-tk-medzahyst/> (дата звернення: 19.04.21).

7. Як зміняться ввізні мита на імпорт текстильних матеріалів з 1 липня 2021 року. URL: <https://ukrlegprom.org/ua/news/kejs-ukrlegpromu-z-1-lypnya-zminyatsya-vvizni-myta-na-import-tekstylnyh-materialiv/> (дата звернення: 19.04.21).

8. Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» щодо скасування ввізного мита на деяку сировину для потреб легкої промисловості. Закон України № 1261-IX від 19.02.2021 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1261-20#Text> (дата звернення: 19.04.21).

References:

1. Lehka promyslovisht Ukrainy: realii ta perspektyvy rozvytku: ekspertno-analitychna dopovid. I. M. Hryshchenko, T. L. Izovit, A. V. Kurhanskyi ta in. K.: KNUTD. 2015. 82 s.

2. Pro vstanovlennia karantynu ta vprovadzhennia posylenykh protyepidemichnykh zakhodiv na terytorii z shyrokym rozpovsiudzhenniam hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, vyklykanoi koronavirusom SARS-CoV-2. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy № 641 vid 22. 07.2020 r. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantynu-ta-zapr-641> (data zvernennia: 19.04.21).

3. Pro zakhyst naselennia vid infektsiinykh khvorob 6. 04. 2000 r. Zakon Ukrainy vid 06.04.2000 № 1645-III (Redaktsiia stanom na 23.05.2020) Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text> (data zvernennia: 19.04.21).

4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy, spriamovanykh na zapobihannia vynyknenniu i poshyrenniu koronavirusnoi khvoroby (COVID-19) Zakon Ukrainy vid Verkhovna Rada Ukrainy; Zakon vid 17.03.2020 № 530-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text> (data zvernennia: 19.04.21).

5. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakoniv Ukrainy shchodo pidtrymky platnykiv podatkov na period zdiisnennia zakhodiv, spriamovanykh na zapobihannia vynyknenniu i poshyrenniu koronavirusnoi khvoroby (COVID-19). Zakon Ukrainy vid 17.03.2020 № 533-IX. Verkhovna Rada Ukrainy; Zakon. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-20#Text> (data zvernennia: 19.04.21).

6. V Chernihovi vidkryly nove vyrobnytstvo zasobiv indyvidualnogo zakhystu – “ТК-ЕДЗАХИСТ”. URL: <https://ukrlegprom.org/ua/news/v-chernigovi-vidkryly-nove-vyrobnytstvo-zasobiv-indyvidualnogo-zahystu-tk-medzahyst/> (data zvernennia: 19.04.21).

7. Yak zminiatsia vvizni myta na import tekstylnykh materialiv z 1 lypnia 2021 roku. URL: <https://ukrlegprom.org/ua/news/kejs-ukrlegpromu-z-1-lypnya-zminyatsya-vvizni-myta-na-import-tekstylnyh-materialiv/> (data zvernennia: 19.04.21).

8. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro Mytnyi taryf Ukrainy” shchodo skasuvannia vviznogo myta na deiaku syrovynu dlia potreb lehkoj promyslovisht. Zakon Ukrainy № 1261-IX vid 19.02.2021 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1261-20#Text> (data zvernennia: 19.04.21).